

САНАРИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ ОКУТУУ МЕТОДДОРУ ЖАНА АЛАРДЫН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУ

БОРУБЕКОВА ГҮЛНАЗ КАЛМАТОВНА

окутуучу,
Ош мамлекеттик университети,
Кыргыз Республикасы, Ош шаары

ТӨЛӨНОВА ГУЛЗАТ БАЙЫШОВНА

окутуучу,
Ош мамлекеттик университети,
Кыргыз Республикасы, Ош шаары,

Аннотация Макалада заманбап билим берүү системасындагы инновациялык ыкмаларды, анын ичинде интерактивдүү окутуу ыкмаларын колдонуу аркылуу студенттердин мотивациясын жогорулатуунун, таанып-билүү процессинин жана практикалык компетенцияларынын өнүгүшү жөнүндө сөз болот. Интерактивдүү окутуунун педагогикалык мааниси, теориялык негиздери жана учурдагы билим берүү чөйрөсүндөгү орду талданат. Бул ыкмалар студенттерди билимди терең өздөштүрүүгө жана чыгармачылыкка жеткирүү үчүн маанилүү инструмент болуп саналат. Санариптик жаңы технологиялары жана санариптик каражаттар билим берүү процессинде интеграцияланып, билим сапатын жогорулатуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Билим берүү тармагындагы мындай өзгөрүүлөр окуучулардын социалдык жана кесиптик сапаттарын өркүндөтүүгө өбөлгө түзүп, аларды келечектеги кесиптерине даярдайт. Макала интерактивдүү окутуунун бул процесстердеги ролун жана анын натыйжалуулугун талкуулайт.

Түйүндүү сөздөр: санариптик окутуу, практика, билим берүү, заманбап ыкма, адабият, тажрыйба, ой жүгүртүү, технология, процесс.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

БОРУБЕКОВА ГҮЛНАЗ КАЛМАТОВНА

преподаватель,
Ошский государственный университет,
Кыргызская Республика, город Ош

ТӨЛӨНОВА ГУЛЗАТ БАЙЫШОВНА

преподаватель,
Ошский государственный университет,
Кыргызская Республика, город Ош

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения интерактивных методов обучения в условиях цифрового образования. Анализируется их влияние на повышение учебной мотивации студентов, развитие познавательной активности и формирование практических компетенций. Раскрываются педагогическое значение интерактивного обучения, его теоретические основы и место в современной образовательной среде. Особое внимание уделяется интеграции цифровых технологий в учебный процесс как фактору повышения качества образования. Результаты исследования показывают, что интерактивные методы способствуют развитию творческого мышления студентов, формированию навыков самостоятельной работы и повышению уровня профессиональной подготовки.

Ключевые слова: цифровое образование, интерактивное обучение, компетенции, педагогика, инновационные методы, технологии, познавательная активность, мотивация.

INTERACTIVE TEACHING METHODS IN DIGITAL EDUCATION AND THEIR EFFECTIVENESS

BORUBEKOVA GULNAZ KALMATOVNA

Teacher,
Osh State University,
Kyrgyz Republic, Osh city

TOLONOVA GULZAT BAISHOVNA

Teacher,
Osh State University,
Kyrgyz Republic, Osh city

***Abstract** The article examines the use of interactive teaching methods in the context of digital education. It analyzes their impact on increasing students' motivation, enhancing cognitive activity, and developing practical competencies. The pedagogical significance of interactive learning, its theoretical foundations, and its role in the modern educational environment are discussed. Special attention is given to the integration of digital technologies into the educational process as a means of improving education quality. The findings indicate that interactive methods contribute to the development of creative thinking, independent learning skills, and professional competence of students.*

***Key words:** digital education, interactive learning, competencies, pedagogy, innovative methods, technology, cognitive activity, motivation.*

Киришүү

XXI кылымдагы глобалдашуу жана маалыматтык коомдун калыптанышы билим берүү системасын түп-тамырынан өзгөрттү. Дүйнөлүк коомчулук билим берүүнү социалдык-экономикалык өнүгүүнүн башкы фактору катары баалап, аны реформалоо жана жаңылоо багытында бир катар стратегияларды ишке ашырууда. Мындай шартта билим берүү мекемелеринин негизги максаты – чыгармачыл ой жүгүрткөн, компетенттүү, санариптик сабаттуулугу жогору жана коомго активдүү катыша алган инсандарды даярдоо болуп саналат.

Ошондуктан, педагогика илиминин тарыхый өнүгүүсүндө билим түшүнүгү ар кандай позициялардан каралып келсе да, ал бирде тарбия процессинин жүрүшү катары, бирде анын натыйжасы катары, кээде система же баалуулук катары иликтелип келген. Бүгүнкү күндө билимди адамзат маданиятынын курамдык бөлүгү, топтолгон адамдык капитал жана социалдык пайда катары караган тенденциялар күч алууда. Педагогикалык адабияттарда билимдин үч негизги позициясы кеңири изилделген: биринчи – билимди таанып-билүү жана практикалык иш-аракеттеринин тажрыйбасы катары;

экинчи – жетишкендик деңгээлинин көрсөткүчү; үчүнчү – тарыхый тажрыйбадагы руханий жана интеллектуалдык байлык. Бул мамиле билимдин мазмунун калыптандырууга, көндүмдөрдү өрчүтүүгө жана социалдык адаптацияга өбөлгө түзөөрү белгилүү. Бул позициядан алганда, заманбап билим берүү педагогдордон студенттердин таанып-билүү аракеттерин активдештирүү үчүн эффективдүү методдорду, стратегияларды жана ыкмаларды колдонууну талап кылат. Мындай ыкмалардын бири – интерактивдүү окутуу, ал студенттерди диалог, кызматташтык жана технологияларды колдонуу аркылуу таанып билүү процессине тартууга багытталган. Салттуу билим берүүдө негизги басым фактыларды жана маалыматтарды жаттоого жасалса, бүгүнкү күндө окуучунун ар тараптуу компетенцияларын – сынчыл ой жүгүртүүсүн, коммуникативдик жөндөмдөрүн, көйгөй чечүү көндүмдөрүн

калыптандыруу биринчи орунга чыкты. Бул багытта Вордволл, тарсия, кызыктыруучу онлайн оюндардын приложениялары санариптик билим берүү саясатын түзүүдө маанилүү рол ойнойт. Айрыкча, **Wordwall (Вордволл)** платформасы окутуучуларга ар түрдүү интерактивдүү тапшырмаларды түзүүгө мүмкүндүк берет. Мисалы, дал келтирүү (matching), тест (quiz), “ачкыч сөздү тап” (word search), “айланма дөңгөлөк” (spin the wheel) сыяктуу оюн форматтары аркылуу студенттер жаңы теманы кызыгуу менен өздөштүрүшөт. Бул колдонмо сабакта студенттердин активдүүлүгүн арттырып, аларды өз алдынча ой жүгүртүүгө жана жооп табууга түрткү берет. Ошондой эле Wordwall тапшырмаларын онлайн да, басып чыгарып оффлайн режиминде да колдонууга болот, бул окутуучуга сабакты ар кандай форматта уюштурууга шарт түзөт.

Ал эми **Tarsia (тарсия)** программасы көбүнчө логикалык жана аналитикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө багытталган. Бул колдонмо аркылуу мугалимдер “пазл” тибиндеги тапшырмаларды түзүшөт, анда студенттер туура жоопторду дал келтирүү аркылуу фигураны толук чогултушу керек. Мындай иш-аракеттер окуучулардын көңүлүн топтоого, маалыматты талдоого жана туура чечим кабыл алууга үйрөтөт. Тарсия айрыкча математика, тил жана табигый илимдер сабактарында формулаларды, терминдерди же түшүнүктөрдү бекемдөөдө натыйжалуу колдонулат.

Жогорудагы Вордволл жана тарсия сыяктуу санариптик инструменттер сабакты жандандырып, студенттин сабакка болгон кызыгуусун жогорулатат. Алар билим берүүнү жаттоого негизделген ыкмадан компетенцияга багытталган ыкмага өткөрүүгө жардам берип, студенттин өз алдынча үйрөнүү жөндөмүн өнүктүрүүгө чоң салым кошот.

Изилдөөнүн максаты: Заманбап билим берүүдө санариптик окутуунун методдорун изилдеп, алардын студенттердин билим алуусуна жана катышуусуна тийгизген натыйжалуулугун аныктоо.

Изилдөөнүн методу: Илимий-теориялык жана Сингапурдук технологиялар.

Талкуу жана натыйжа.

Педагогдор заманбап билим берүү чөйрөсүндө студенттердин коммуникативдик компетенцияларын өнүктүрүүгө багытталган инновациялык технологияларды өздөштүрүү аркылуу, алардын практикалык иш-аракеттерине ийкемдүү киргизүү максатында иш алып барышат. Бул өз кезегинде мугалимдерге жаңы педагогикалык ыкмаларды үйрөнүүгө жана студенттердин таанып-билүү, өз ара баарлашуу, чыгармачылык жөндөмдөрүн өркүндөтүүгө мүмкүндүк берет. Инновациялык технологияларды колдонуу, окуу процесси интерактивдүү, мотивациялуу жана диалогдук мүнөзгө ээ болушун камсыздап, билим берүү сапатын жогорулатууга жардам берет.

Интерактивдүү окутуу студенттин окуу процесиндеги активдүү катышуусун камсыз кылып, ага өз алдынча чечимдерди табууга, изилденип жаткан материалды тереңирээк түшүнүүгө жана аны күнүмдүк турмушка практикалык түрдө колдонууга түрткү берет. Компетенттүүлүк негизиндеги мамиле мугалимден окуу процессин кайрадан уюштурууну талап кылып, ал өз ичине ишмердүүлүктү уюштуруунун жаңы формаларын жана студенттер менен мугалимдин өз ара аракеттенүү принциптерин киргизүүнү камтыйт. Окутуучу баарлашуунун диалогдук формаларына, чыгармачылык ишмердүүлүккө жана чындыкты биргелешип издөөгө өзгөчө көңүл бурат. Чындыгында заман талабына ылайык келген ыкмалар, өз кезегинде, практикалык маселелерди чечүүдө билимди тереңирээк түшүнүүгө, өздөштүрүүгө жана чыгармачылык менен колдонууга түрткү берет. Бул ыкмалар студенттерге маалыматты өз алдынча өздөштүрүү, каталардан коркпой эксперименттерди жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн түзүп, окутуучу менен ишенимдүү мамилелердин негизин калыптандырат. Мындай методдорго талкуулар, оюндар, чакан топтук иш, теориялык блоктор (мини-лекциялар) кирет. Алар салттуу окуу логикасынан айырмаланып, жаңы тажрыйбаны калыптандыруудан баштап теориялык түшүнүктөргө жетүүгө жардам берет. Студенттер окутуучунун айрым функцияларын аткарып, мотивациясын жана өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга шарт түзүшөт. Акыркы он жылда интерактивдүү окутуу ыкмалары

теледидар, радио, дистанттык билим берүү жана интернет платформаларында колдонулуп, студенттер менен активдүү өз ара байланыш түзүүгө мүмкүндүк берген. Санариптик заманбап билим берүү процессинде, студенттер менен мугалимдер ортосундагы диалогду түзүү, маалымат алмашуу жана окутууну башкарууга шарт түзүп жатат. Бул ыкмалардын теориялык негиздери төмөндөгүчө аныкталган:

- Студенттин окуу чөйрөсү менен өз ара аракеттенүүсү аркылуу жүргүзүлгөн окутуу [10, б. 107];
- Адамдардын өз ара мамилелеринин психологиясы боюнча негизделген окутуу [1, б. 74];
- Үйрөнүү – бул таанып-билүүнүн биргелешкен процесси, билим мугалим менен студенттин ортосундагы диалог аркылуу алынат [7, б. 102];

- Окуу чөйрөсү, студенттердин тажрыйбасын билим алуу таанымындагы

Андыктан, жогорудагы айтылган интерактивдүү ыкмалар студенттердин мотивациясын жана активдүү катышуусун арттырып, аларды конкреттүү аракеттерди жасоого түрткү берет. Ар бир студент топтук иштин жалпы жыйынтыгына салым кошкондо, окуу процесси кызыктуу жана маанилүү болуп калат. **Мисалы**, Джон Дьюи өзүнүн «тажрыйба аркылуу билим алуу» теориясында интерактивдүү окутуунун маанисин өзгөчө баса белгилеген. Ал билимдин активдүү процесс экендигин айтып, студенттерди өз тажрыйбалары аркылуу үйрөнүүгө чакырат. Студенттер көйгөйлөрдү чече алса, аларды туруктуу жана терең билимдер менен камсыз кылуу мүмкүн.

Мындан тышкары, интерактивдүү окутуу, талкууланган маселелерден тышкары, көйгөйлүү кырдаалдарды өз алдынча чечүү, өз позициясын коргоо, башка көз караштарды угуу жана кызматташуу жөндөмдөрүн өркүндөтөт. Бул процесс катышуучулардан сылыктыкты жана жакшы ниетти талап кылат. **Мисалы**, Пауло Фрейре (Paulo Freire) өзүнүн «Педагогика наадандыкка каршы» теориясында билим берүү процесси өз ара диалог жана кызматташууга негизделүүсү керек экенин белгилеген. Фрейре боюнча, окутуу жана үйрөнүү процесси биргелешкен аракеттерге жана тандалган көз караштарды урматтоо аркылуу өтүшү керек.

Ошондуктан, студенттердин өз позициясын коргоо жана башка көз караштарды угуу жөндөмдөрү маанилүү.

Интерактивдүү окутуу окутуучу менен студенттердин ортосундагы баарлашууну жана чыгармачылык ишмердүүлүктү уюштурууга жол ачып, билимдерди, көндүмдөрдү жана биликтүүлүктү ар кандай кырдаалдарда туруктуу, ийкемдүү жана гуманисттик негизде башкарууга мүмкүндүк берет.

Мисалы, Лев Выготскийдин «Зона ближайшего развития» аттуу теориясы интерактивдүү окутуунун негизги принцибин түшүндүрөт. Ал боюнча, студенттер өз алдынча маселе чечкенде, мугалимдин жана өнөктөштөрүнүн жардамы менен гана күрөштү ийгиликтүү өткөрө алышат. Бул алардын жеке жана академиялык өсүшүнө түрткү берет.

Корутунду

Заманбап билим берүү шартында интерактивдүү окутуу методдорун колдонуу педагогикалык процесстин мазмунун жана формасын сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрүүгө мүмкүндүк берет. Бул макалада жүргүзүлгөн теориялык талдоолор интерактивдүү окутуунун билим берүүдөгү ролу барган сайын күчөп жатканын көрсөттү. Анткени, интерактивдүү ыкмалар билим алуучуну пассивдүү угуучудан активдүү иш-аракет жасоочу субъектке айландырат. Санариптик заманбап окутуунун негизги артыкчылыгы – студенттердин окууга болгон ички мотивациясын жогорулатышында. Сабак процессинде талкуу, топтук иш, практикалык тапшырмалар жана санариптик технологиялар колдонулганда, билим алуучулар өз пикирин эркин билдирүүгө, маселени талдоого жана чечим кабыл алууга үйрөнүшөт. Бул өз кезегинде алынган билимдин туруктуулугун жана практикалык маанисин арттырат.

Ошондой эле интерактивдүү методдор студенттердин сынчыл ой жүгүртүү жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Алар маалыматты даяр түрүндө кабыл албастан,

салыштырып, талдап, жыйынтык чыгарууга көнүшөт. Мындай көндүмдөр бүгүнкү күндө эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү адисти даярдоодо өзгөчө мааниге ээ.

Макалада каралган теориялык негиздер интерактивдүү окутуунун психологиялык жана педагогикалык жактан негизделгендигин далилдейт. Дж. Дьюи, Л. С. Выготский жана П. Фрейре сыяктуу илимпоздордун эмгектери интерактивдүү окутуунун инсанга багытталган мүнөзүн ачып берип, билимди социалдык өз ара аракеттенүү аркылуу өздөштүрүүнүн маанисин көрсөтөт. Бул идеялар бүгүнкү күндө да актуалдуулугун жоготпой, заманбап билим берүү практикасынын теориялык негизи болуп саналат.

Окутуучунун ролунун өзгөрүшү да санриптик заманбап окутуунун маанилүү өзгөчөлүгү катары белгиленет. Окутуучу маалымат берүүчү гана эмес, окуу процессин уюштуруучу, багыт берүүчү жана студенттердин ишмердүүлүгүн колдоочу адиске айланат. Бул педагогдон жогорку кесиптик даярдыкты, методикалык ийкемдүүлүктү жана санариптик сабаттуулукту талап кылат.

Жыйынтыктап айтканда, санариптик билим берүүдө заманбап окутуу методдору билим берүү процессинин сапатын жогорулатуунун, студенттердин компетенттүүлүктөрүн калыптандыруунун жана чыгармачыл потенциалын өнүктүрүүнүн натыйжалуу каражаты болуп саналат. Бул ыкмаларды Кыргыз Республикасынын билим берүү мекемелеринде системалуу жана максаттуу колдонуу билим берүүнүн улуттук моделин өркүндөтүүгө, эл аралык билим берүү мейкиндигинде атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоого өбөлгө түзөт. Ошондуктан, санариптик окутууну заманбап билим берүү практикасына кеңири киргизүү илимий-методикалык жактан негизделген актуалдуу маселе катары каралышы зарыл.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Дьюи, Дж. (2004). **"Билим алуу жана тажрыйба"**. Нью-Йорк: Пресс. — Интерактивдүү окутуунун теориясына негиз салган Джон Дьюинин тажрыйба аркылуу билим алуу концепциясы.
2. Фрейре, П. (1970). **"Педагогика надандыкка каршы"**. Рио-де-Жанейро: Бразилия университети.— Пауло Фрейренин педагогикалык жана диалогдук окутуу теориялары, билим алуунун социалдык жана гуманисттик аспектери.
3. Выготский, Л. (1978). **"Мышление и речь"**. Москва: Педагогика.— Лев Выготскийдин «зона ближайшего развития» теориясы, интерактивдүү окутуунун өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүүчү фундаменталдуу эмгек.
4. Ахметов, А. (2015). **"Заманбап билим берүү: теория жана практика"**. Бишкек: "Айып" басмасы.— Замандын талаптарына ылайык билим берүү
5. системасындагы инновацияларды жана интерактивдүү методдорду колдонуу.
6. Левин, К. (1995). **"Социальная психология"**. Москва: Издательство гуманитарной литературы.— Интерактивдүү
7. Окутуунун социалдык аспектери жана студенттер менен мугалимдердин өз ара мамилелери.
8. Сардар, У. (2019). **"Цифровая педагогика и технологии обучения"**.
9. Алматы: Казахский университет.— Санариптик технологиялардын жана интерактивдүү окутуунун билим берүү системасындагы ролу.
10. Джонс, С. (2009). **"Компетентность и творчество в образовании"**. Лондон: Оксфорд университети.— Компетенттүүлүк жана чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө арналган адабият.